

**KICHIK GURUHLARDA ISHLASH METODINI QO'LLASH ORQALI
TABIYIY TOLALARNI O'RGANISH**

Qo'qon shahar 21-maktab o'qituvchisi

Tojiyeva Manzuraxon

Buvayda tuman 2-maktab o'qituvchisi

Tojiyeva Maxbubaxon

Toshkent davlat texnika universiteti, Qo'qon filiali talabasi

Saxobiddinova Farog'atxon

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnologiya fanining tikuvchilik materialshunoslikgidan tabiiy tolalarni kichik guruhlarda ishlash metodida o'rganish haqida malumot beriladi

Kalit so'zlar: Zig'ir tolasi, paxta tolasi, ipak tolasi, iplar, gazlamalar.

Kichik guruhlarda ishlash metodi o'quvchilarni faollashtirish maqsadida ularni kichik guruhlariga ajratgan holda o'quv materiallarini o'rganish yoki topshiriqni bajarishga qaratilgan darsdagi ijodiy ishdir. Ushbu metod qo'llaniladiganda o'quvchilar kichik guruhlarda ishlab darsda faol ishtirok etadilar, boshlovchi rolinida bo'lishga bir-biri bilan fikr almashishga va turli nuqtai nazarni qadrlash imkoniga ega bo'ladi. Kichik guruhlarda ishlash metodi qo'llanilganda o'qituvchi boshqa interfaol metodlarga qaraganda vaqtni tejash imkoniyatiga ega bo'ladi. Chunki, o'qituvchi bir vaqtni o'zida barcha o'quvchilarni mavzuga jalb eta oladi va barcha o'quvchilarni baholash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Darsni tashkil qilib olinib o'tgan mavzu takrorlanib olingandan so'ng, o'qituvchi o'quvchilarga yangi mavzuni bayon qiladi. Yangi mavzu bironidan so'ng, sinfdagi o'quvchilarni guruhlariga bo'lib olinadi. 1-guruh Paxta tolasi 2-guruh Jun tolasi 3-guruh Ipak tolasi 4-guruh Zig'ir tolasi deb nomlab olamiz. So'ngra o'qituvchi guruhlariga mavzudan kelib chiqib guruh nomlarini yoritib berish topshirig'ini beradi. Bir guruh o'quvchilari javob berayotganda ikkinchi guruh o'quvchilari tinglab noto'g'ri jumalarni

to'g'irlashga hamda kamchiliklarini to'g'irlash imkoniga ega bo'lishadi. Shu tarzda dars davom etadi. Guruh nomlarini yaxshi tariflay olgan guruh g'olib deb e'lon qilinadi va darsda yaxshi qatnashgan o'quvchilar baholanadi. Ushbu metoddan darsda foydalanilsa, o'quvchilarni darsda faolligi oshadi va bir-birlari bilan raqobotlashadi. Raqobat bor joyda esa o'sish bo'ladi. Barcha bo'lajak o'qituvchilarga shu metoddan foydalanishlarini tavsiya etaman. Tikuvchilik materialshunoslikgi bilan bog'liq, ularda tolalarni, iplarni va gazlamalarini olinishi, xususiyatlari, ishlatilishi haqida ma'lumotlar berib boriladi. Bunday mashg'ulotlarda o'quvchilarning faolligini oshirish uchun kichik guruxlarda ishlash usulining roli o'yin ko'rinishini qo'llash mumkin. Bu usulni qo'llash uchun talabalarni to'rt guruxga bo'linadi. Bunda 1- guruh "Tolalar", 2- guruh "Iplar", 3- guruh "Gazlamalar", 4- guruh "Nazoratchilar" deb nomlanadi. Nomlanishidan ham ayon bo'ladiki, "Tolalar" guruhi a'zolari tabiatda qanday tolalar borligi, tarkibi, tuzilishi va ularning olinishi haqida; "Iplar" guruhi tola turlaridan iplarni olinishi turlari va ishlatilishi haqida ma'lumotlar berishadi; "Gazlamalar" guruhi esa to'quvchilik o'rilishlar, gazlama turlari va ularni ishlatilishi, gazlama qoldiqlaridan unimli foydalanish haqida ma'lumotlarni o'rganib, o'sha tolalar, iplar va gazlamalar timsoliga kirib gaprib berishadi. "Nazoratchilar" guruhi esa yuqoridagi ishlarga ball qo'yib boradilar.

Yana shunday usullardan biri musobaqa usulini 5-sinfdagi servis xizmati yo'nalishining gazlamalarga ishlov berish bo'limida ko'rib chiqamiz. Texnologiya fanida o'quvchilar to'la ravishda politexnik xarakterdagi umummehnat tayyorgarligi olishlari hamda xalq xo'jaligining turli tarmoqlari to'g'risida tasavvurga ega bo'lishlari lozim. O'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, ta'lim berish uchun umumiy bo'lgan quyidagi vazifalar hal etilishi lozim; o'qishga nisbatan ongli munosabat hosil qilish, fuqaro bo'lib etishish, shaxsning ma'naviy va intellectual kamol topishi, jismoniy rivojlanishi; mehnatsevarlik, mehnatga ehtiyoj, mehnat kishilariga hurmat; tejamkorlik, sifatli, ijtimoiy mulk hamda tabiatga nisbatan g'amxo'rlik bilan munosabatda bolish xislatlarini tarbiyalash; ijtimoiy foydali va unimli mehnatda ishtirok etish uchun

zarur bo`lgan mehnat malakalari va o`quvchilarda texnik, texnologik va boshlang`ich iqtisodiy bilimlar hosil qilish, fan asoslaridan olingan bilimlarni, mehnat faoliyatida qollay olishi. Bu vazifalarni ijobiy hal etishda mehnat ta`limi darslarida olib boriladigan amaliy mashg`ulotlar ham katta ta`sir ko`rsatadi. Umumta`lim maktablarida texnologiya ta`limi darslarining asosiy qismini amaliy mashg`ulotlar tashkil etadi. Amaliy mashg`ulotlarni tog`ri tashkil etish va olib borish, uning samaradorligini oshirish o`quvchilarning qobiliyati, konikma hamda malakalarini rivojlantiruvchi asosiy omillardan biridir.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda amaliy mashg`ulotlarni yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish hozirgi kundagi muhim vazifalardan biri bo`lib qolmoqda. Amaliy mashg`ulotlarni noan`anaviy tarzda olib borish o`qituvchidan qo`shimch mehnat talab etsada, dars samaradorligini va o`quvchilarning darsga bo`lgan qiziqishlarini oshiradi. Biz taklif etmoqchi bo`lgan noan`anaviy dars usuli darsni musobaqa tarzida o`tkazishga asoslangan. Ma`lumki o`quvchilar orasida musobaqa sharoitini yaratish ulardagi intilish, qiziqish, talabchanlik, jamoa uchun jonkuyarlik singari sifatlarni namoyon etadi. Bu usulda darsni tashkil etishda servis xizmati yo`nalishining « Sarja (polotno) to`qish. Gazlamaning o`ng va teskari tomonlarini, bo`ylama va ko`ndalang iplarini aniqlash» mavzusi misolida ko`rib o`taylik. O`qituvchi darsni nazariy qismini o`tib bo`lgandan so`ng, o`quvcilarni 4-5 kishilik guruhlariga bo`ladi va sardor tayinlaydi. Har bir guruhga bittadan ish stoli ajratiladi. Guruh a`zolari qo`ra tashlash yo`li bilan nomerlanadi. O`qituvchi bajarilgan ish uchun beriladigan ballarni e`lon qiladi. Shundan so`ng o`quvchilar amaliy ishning bajarish tartibini yana bir bor o`rganib chiqishadi va o`qituvchining ro`xsati bilan o`quvchilar ishni bajarishga kirishishadi. 1-operasiya 1-nomerli o`quvchilar tomonidan, 2-operasiya 2-nomerli o`quvchilar tomonidan va hokazo tartibda bajariladi. 1-nomerli o`quvchilar 1-operasiyani batamom tugatganidan so`nggina 2-nomerli o`quvchilarga ishni boshlashga ro`xsat beriladi. Agar 1-o`quvchi 1-operasiyani bajara olmasa, uning o`rnini ikkinchi 2-o`quvchi egallaydi, lekin bunda bu guruhga jarima ball belgilanadi. Ishni 1-bo`lib bajargan guruhga yuqori ball beriladi. Shu tariqa qolgan guruhlar ham baholanadi. Ish davomida

guruh, a`zolari tomonidan to`plangan ballar ularning bajargan ishlari sifati va hajmiga ko`ra guruh sardorlari tomonidan taqsimlanadi. Shuni alohida ta`kidlash kerakki, o`quvchilarni guruhlarga bo`lishda ularni bilimi va mehnat malakalarini yaqin bo`lishiga e`tibor berish kerak. Bunday guruhlarning o`quv yili davomida doimiy faoliyat ko`rsatib borishi maqsadga muvofiqdir. Chunki bunda o`quvchilar guruhlarda kichik-kichik jamoa bo`lib ishlash orqali berilgan topshiriqlarni o`z vaqtida sifatli bajarishga o`rganadilar, ayrim ish usullarini bajarishga qiynalib qolgan o`rtoqlariga yordam beradilar. Shu orqali o`quvchilarda jamoa bo`lib ishlash, o`zaro yordam ko`satish xislatlari tarkib topadi, ularda mehnat malakalari yanada mustahkamlanadi. Bu esa o`quvchilarning kelgusida mustaqil va ijobiy ishlashiga asos bo`ladi.

Kichik guruhlarda ishlash metodini darslarda olib borish jarayonida quyidagi yutuqlarga erishiladi;

- 1) o`quvchilarda jamoa bo`lib ishlash, bir-biriga yordam ko`satish va nazorat qilish xislatlari shakillanadi;
- 2) musobaqa sharoiti yaratilganligi sababli o`quvchilarning qiziqishlari, talabchanliklari va intiluvchanliklari ortadi;
- 3) dars davomida barcha o`quvchilarni baholash mumkin;

Bunday usullardan foydalanish darsda yaxshi natijalar beradi. O`quvchilar darsni yaxshi tushunadilar va ularning nutqi o`sadi. Bunday usulda dars o`tish o`quvchilarda darsga qiziqish uyg`otadi. O`qitish metodlarini ma`lum darajada bilish va kasbiy qiziqishini rivojlantirishga, mustaqil amaliy faolyatni faollashtirishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Q.M. Abdullaeva, M.A.Maksumova, M.Raximjonova «Gazlamaga badiiy ishlov berish» - T.,2006y.
2. Bulatov S.S. Uzbek xalk amaliy-bezak san`ati. O`uv uslubiy qo`llanma. T. 1991y
3. Qosimov.K. Naqqoshlik. T. «O`qituvchi» 1992y
4. T.I. Yeryomenko «Sexrli igna»T. «O`qituvchi»,1990.